

Anhänge

Sind koordinierte Lehrplanboykotte von Wissenschaftler:innen als Dringlichkeitssignal zur Klimakrise irgendwann notwendig?

Fabian J.E. Telschow*

2. Mai 2025

A Einige Fragen zum Nachdenken, Recherchieren und Diskutieren

- Reichen die deutschen und meine persönlichen Bemühungen aus, um eine lebenswerte Zukunft für die kommenden Generationen zu ermöglichen?
- Wie ehrlich setzen sich Universitäten mit der Klimarealität auseinander? Tun sie genug, um gesellschaftlichen und politischen Wandel zu bewirken?
- Wann muss ich wirklich aktiv werden? Erst wenn uns große Dürren, Überschwemmungen oder ähnliches treffen? Wo ist für mich persönlich die Grenze?
- Wen müssen wir hauptsächlich adressieren? Die Politiker, die Medien, Arbeitskollegen, Freunde, Familie?
- Wie können wir oder können wir überhaupt sicherstellen, dass unser Handeln nachhaltige Wirkung entfaltet?
- Warum bleibt ein Großteil der Bevölkerung so still, wenn er Hauptbetroffener von Preissteigerungen und Gefahren des Klimawandels betroffen sein wird?
- Müssen wir möglicherweise erst uns gegenüber eingestehen, dass unsere Lebensweise nicht tragbar und Teil des Problems ist?
- Welche Chancen gibt es für uns durch Veränderung unserer Lebensweise? Vielleicht mehr Zeitreichtum, weniger Einsamkeit, weniger Konkurrenz und mehr Gemeinschaft? Eine Zukunft für unsere Kinder?
- Wenn ich an unsere Zukunft in 20 Jahren denken. Woraus kann ich Zuversicht schöpfen?

*Humboldt-Universität zu Berlin, fabian.telschow@hu-berlin.de

B Einige wissenschaftliche Erkenntnisse zur Klimakrise.

Temperatur, Treibhausgase & Technologie

- 2024 war die globale Erwärmung das erste Mal über 1.5°C, [EU Copernicus](#). Die Reaktionen von Expert:innen sind beängstigend, [SMCGermany](#).
- März 2025 war der zwanzigste Monat der letzten einundzwanzig Monate, in dem die globale Durchschnittstemperatur mehr als 1.5°C über dem vorindustriellen Niveau lag. Nur im Juli 2024 war die globale Temperatur bei 1.49°C, [EU Copernicus](#).
- Selbst eine Erwärmung um 2°C ist schwer zu erreichen. Zur Zeit steuern wir auf mindestens 2.6°C Erwärmung zu und dies auch nur, wenn alle Staaten ihre Versprechen einhalten, vergleiche [UNEP](#). Alle Staaten setzen hierbei auf noch nicht ausgereifte Technologien um negative CO₂-Emissionen zu erreichen.
- Würden alle Staaten dieselben Versprechen wie Deutschland machen, so erwärmt sich der Planet bis 2100 immerhin nur um ungefähr 2°C. Dies bezieht aber nicht den fairen Anteil Deutschlands an den historischen CO₂ Emissionen ein. Wird ein fairer Anteil als Bemessungsgrundlage herangezogen, dann liegen die deutschen Versprechen nur auf einem 3°C Kurs, siehe [ClimateActionTracker](#) und [SRU](#).
- Eine globale Erwärmung um 3°C entspricht einer Erwärmung um ungefähr 6°C über Landmassen, da die Erwärmung über Land ungefähr doppelt so hoch ist wie die Erwärmung über Ozeanen und Klimawissenschaftler:innen warnen, dass dies katastrophal für unsere Gesellschaften werden könnte, siehe [3Grad mehr](#).
- Sofortige Netto-Null Treibhausgasemissionen könnten zu einer Stabilisierung der Temperatur führen, da atmosphärisches CO₂ in Senken aufgenommen wird, [Carbon-Brief](#). Aber CO₂-Senken verlieren in der Regel an Aufnahmefähigkeit mit steigender Temperatur, [Figure SPM.7, IPCC](#).
- Ein Gleichgewicht des Klimasystems stellt sich langsam ein. Die heutigen ungefähr 424ppm CO₂ in der Atmosphäre reichen schon für 1.66°C bei konstant bleibender CO₂ Konzentration, falls die Klimasensitivität 3°C ist, [PSU Vorlesung](#) (Prof. Mann, IPCC Lead Author). Die Klimasensitivität könnte aber größer und/oder zeitlich nicht konstant sein, da sie von verschiedensten Treibhausgasen, Albedoveränderungen zum Beispiel durch veränderte Wolkenbildung, Aerosolen und vielem mehr beeinflusst wird, [Hansen2023](#).
- Technische Lösungen für CO₂ Entfernung aus der Luft (Negative CO₂ Emissionen) benötigen große Mengen Energie und viel Platz. Ihre Skalierbarkeit wird womöglich überschätzt und es besteht eine große Lücke zu dem was wir bräuchten, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, [StateOfCDR2024](#).
- Der Großteil der heute schon funktionierenden CO₂ Entfernung aus der Luft geschieht durch Pflanzen, [StateOfCDR2024](#), deren Gedeihen ist jedoch von Folgen des Klimawandels wie Dürren, Starkregen, Überflutungen oft negativ beeinflusst.
- Unsere Wälder speichern schon jetzt weniger CO₂ wie das Thünen-Institut nach der [Bundeswaldinventur 2022](#) festgestellt hat.

Folgen oder begünstigte Ereignisse von der Temperaturzunahme

- Süßwasserknappheit auch in Deutschland, [Tagesschau](#), [UN](#), [UBA](#), [Wasseratlas](#).
- Austrocknen von Flüssen und Seen, [Fang2023](#). Beispielsweise 2022 der [Po in Italien](#) oder der [Rhein in Deutschland](#) oder 2024 der [Amazonas in Südamerika](#).
- Dürren nehmen weltweit zu, [IPCC AR6 WG1, Ch.11.6](#). Für Deutschland visualisiert durch das [Dürremonitoring](#) vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung.
- Ernteausfälle nicht nur wegen Dürren und Hagel sondern wegen des Verschiebens der Blühzeit von Pflanzen gefährden die Lebensmittelsicherheit. Zum Beispiel können durch Spätfröste beim Apfel vermehrt Blüten absterben oder Insekten werden zu spät aktiv, um die Blüten zu bestäuben, [LUBW](#).
- Waldbränden nehmen weltweit zu, z.B. [Megafeuer](#) und [Rivera2022](#). Beispiele verheerender Brände in der jüngeren Vergangenheit waren in [Kalifornien](#), [Griechenland](#), [Kanada](#) und [Sibirien](#).
- Extreme Hitzeereignisse nehmen weltweit stark zu. Nach dem IPCC wird Europa bei einer globalen Erwärmung um 2°C ungefähr 15 mal häufiger Extremhitzeereignisse haben, die im vorindustriellen Klima nur ungefähr alle 50 Jahre vorgekommen wären, [Fig 11.6, PCC AR6 WGI](#). Akut betroffen von regelmäßigen Hitzewellen sind [Indien und Pakistan](#).
- Extremwetterereignissen wie zum Beispiel Extremniederschläge nehmen signifikant mit der Erhöhung der globalen Temperatur zu, [Figure 11.7, IPCC](#). Dies spüren wir schon heute, vergleiche [WWA Report \(2024\)](#).
- Aussterben ganzer Ökosysteme. Korallenriffe, die Tropenwälder der Meere sind bei einer Erwärmung um nur 1.5°C schon stark gefährdet (70% drohen zu verschwinden). Dies ist schon jetzt sichtbar, [CoralReefWatch](#), [Guardian](#), [AIMS](#). Bei einer 2°C Erwärmung sterben bis zu 99% der Korallen. Selbst neueste Korrekturen dieser Schätzungen bleiben in diesen Größenordnungen, [Mason2025](#). Das Verschwinden des Amazonasregenwaldes droht zwischen +2°C und +3.7°C Erwärmung, [PIK](#).
- Verlust vieler großer Eismassen ([Gletscher](#), [Eisdecken](#), [Meereis](#)) und somit des kühlenden Albedoeffekts.
- Anstieg des Meeresspiegels um ca. 0.4–2m bis 2100 (bis 15m 2300), [Geomar](#).
- Ausbreitung tropischer Krankheiten, Tote und Kranke durch Hitze [Lancet2024](#), [Guardian](#), [Ärzteblatt2022](#), [WHO](#), [LancetReport](#).
- Flucht und Migration vor Nahrungsknappheit und Ressourcenkriegen, [SWP](#), [MPG](#).
- Schon bei 1.5 bis 2°C Erwärmung ist es gefährlich, da auch hier einige Kipppunkte des Klimasystems liegen, [HelmholtzInstitut](#).

Anmerkung. Die beschriebenen Konsequenzen und Beobachtungen sind bei Weitem nicht vollständig. Den Biodiversitätsverlust habe ich nur angerissen und die Vermüllungskrise habe ich nicht erwähnt. Die sozialen Folgen wie Krieg, Migration, autoritäre Staaten habe ich nur unzureichend behandelt. Dennoch ist all dies auch direkt mit den Ursachen der Klimawärmung verbunden. Am schlimmsten ist jedoch, dass die Folgen des Klimawandels am härtesten Menschen im „Globalen Süden“ und zukünftige Generationen treffen (werden); Menschen, die am wenigsten zu diesen Problemen beitragen.

C Kurzanalyse von Risiko und Chancen

Ein Lehrboykott als Akt akademischer Verantwortung könnte trotz gesellschaftlicher Polarisierung Wirkung entfalten – vorausgesetzt, Chancen und Risiken werden realistisch eingeschätzt und strategisch begleitet.

Potenzielle Wirkungen (Chancen)

Bereich	Wirkung	Erläuterung
Öffentlichkeit	Aufmerksamkeit erzeugen	Lehrboykott ist ungewöhnlich, erzeugt Neugier und Medieninteresse.
Diskurswandel	Wissenschaftliche Rolle sichtbar machen	Diskussion über Verantwortung der Wissenschaft und Zivilcourage wird angestoßen.
Studierende	Empowerment	Studierende erleben Haltung als Teil akademischer Kultur.
Hochschulpolitik	Druck auf Institutionen	Hochschulen werden stärker zur Positionierung gezwungen.
Allianzen	Kooperationen stärken	Bündnisse mit Initiativen und Netzwerken entstehen.
Langfristig	Beitrag zu Kippunkten	Sichtbare Handlungen können kollektive Dynamiken auslösen.

Mögliche Risiken und Herausforderungen

Bereich	Risiko	Erläuterung
Medienangriffe	Delegitimierung	Aktion könnte als „Ideologisierung“ oder „Verstoß gegen Neutralität“ dargestellt werden.
Hochschulpolitik	Interner Druck	Leitung oder Verwaltung könnten einschreiten, z.B. durch Ermahnungen.
Kollegium	Spaltung	Uneinigkeit über die Form des Protests kann Spannungen erzeugen.
Studierende	Frust über Ausfall	Wenn nicht gut kommuniziert wird, entstehen Missverständnisse.
Symbolik	Wirkungslosigkeit	Ohne Anschluss an größere Strukturen bleibt die Wirkung begrenzt.